

Der geneigte Wurf in einem gasförmigen Medium bei größeren Distanzen

Harald Schröer

2015

Wir führen ein:

a = Wurfwinkel $0^\circ \leq a \leq 90^\circ$

v_0 = Anfangsgeschwindigkeit

g = Erdbeschleunigung

Wir behandeln den geneigten Wurf in einem gasförmigen Medium (Luft) mit konstanter Dichte. Für Wurfbahnen gelten nach Budo [1] §16 S.85 Gleichung (22):

$$\begin{aligned}m\ddot{x} &= -F(v) \cdot \frac{\dot{x}}{v} \\m\ddot{y} &= -mg - F(v) \cdot \frac{\dot{y}}{v}\end{aligned}$$

mit:

v = Geschwindigkeitsbetrag

$$v(t) = |(\dot{x}, \dot{y})| := \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$$

t = Zeit

m = Masse des Balls

$F(v)$ = Bremskraft im Medium

Der Punkt über x und y bedeutet Ableitung nach der Zeit.

Bei sehr genauen Rechnungen muß statt g die Beschleunigung $g \cdot \left(1 - \frac{\varphi_F}{\varphi_K}\right)$ eingesetzt werden vgl. Budo [1] §16 S.85. Dabei ist:

φ_F = Dichte des Mediums (Flüssigkeit, Gas)

φ_K = Dichte des Körpers (Ball)

Bei größeren Geschwindigkeiten wird oft $F(v) = rv^2$ gesetzt. r ist dann eine bestimmte Konstante. Dieser Fall wird behandelt bei Timmermann [6], Parker [7] und Kooy [8]. Bei Budo [1] §16 S.85,86, bei Kamke [3] S.624 Nr.9-17 und bei Lohr [5] S.197-205 ist angedeutet, was in diesem Fall gemacht werden kann. Für diesen Fall gibt es nur numerische Lösungen. Es gibt jedoch die Möglichkeit das Differentialgleichungssystem wesentlich zu vereinfachen und damit einer analytischen Lösung zugänglich zu machen. Dazu formen wir das Differentialgleichungssystem um zu:

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= -r\dot{x} \cdot \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} \\ m\ddot{y} &= -mg - r\dot{y} \cdot \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} \end{aligned}$$

Nun vereinfachen wir das System zu:

$$m\ddot{x} = -r\dot{x}^2 \tag{1}$$

und

$$\begin{aligned} m\ddot{y} &= -mg - r\dot{y}^2 \quad \text{im aufsteigenden Teil der Bahn} \\ m\ddot{y} &= -mg + r\dot{y}^2 \quad \text{im absteigenden Teil der Bahn} \end{aligned} \tag{2}$$

Bei Heuser [2] S.596 wird dieses System gelöst. Es ergibt sich:

$$x(t) = \frac{m}{r} \cdot \ln \left(\frac{rv_0 \cos a}{m} \cdot t + 1 \right)$$

und

$$y(t) = \frac{m}{r} \cdot \left(\ln \cos \left(\sqrt{\frac{rg}{m}} \cdot t - c \right) - \ln \cos c \right) \quad \text{für} \quad 0 \leq t \leq T$$

bzw.

$$y(t) = \frac{m}{r} \cdot \left(-\ln \cosh \left(\sqrt{\frac{rg}{m}} \cdot t - c \right) - \ln \cos c \right) \quad \text{für} \quad T \leq t \leq \text{Aufschlagzeit}$$

Dabei ist:

$$c = \arctan \left(\sqrt{\frac{r}{mg}} \cdot v_0 \sin a \right)$$

und

$$T = \sqrt{\frac{m}{rg}} \cdot c$$

Wir bilden die Ableitungen:

$$\dot{x} = \frac{m}{r} \cdot \left(\frac{rv_0 \cos a}{m} \cdot t + 1 \right)^{-1} \cdot \frac{rv_0 \cos a}{m}$$

$$\begin{aligned}
&= v_0 \cos a \cdot \left(\frac{rv_0 \cos a}{m} \cdot t + 1 \right)^{-1} \\
\dot{y} &= \frac{m}{r} \cdot \left(\cos \left(\sqrt{\frac{rg}{m}} \cdot t - c \right) \right)^{-1} \cdot (-1) \cdot \sin \left(\sqrt{\frac{rg}{m}} \cdot t - c \right) \cdot \sqrt{\frac{rg}{m}} \\
&= -\sqrt{\frac{mg}{r}} \cdot \tan \left(\sqrt{\frac{rg}{m}} \cdot t - c \right) \quad \text{für } 0 \leq t \leq T
\end{aligned}$$

Ähnlich geht die Berechnung für den Fall $T \leq t \leq$ Aufschlagzeit. Die Steigzeit kann ausgerechnet werden mit $\dot{y} = 0$. Setzt man die Steigzeit bei $y(t)$ ein, so erhält man die Steighöhe. Wir wollen nun die Wurfzeit t_w bestimmen, indem wir $y(t)=0$ setzen:

$$0 = -\ln \cosh \left(\sqrt{\frac{rg}{m}} \cdot t_w - c \right) - \ln \cos c$$

Daraus folgt:

$$\ln \cosh \left(\sqrt{\frac{rg}{m}} \cdot t_w - c \right) = -\ln \cos c = \ln \left(\frac{1}{\cos c} \right)$$

Wir erhalten:

$$\cosh \left(\sqrt{\frac{rg}{m}} \cdot t_w - c \right) = \frac{1}{\cos c}$$

Wir bilden die Umkehrfunktion:

$$\sqrt{\frac{rg}{m}} \cdot t_w - c = \cosh^{-1} \left(\frac{1}{\cos c} \right)$$

Wir bekommen:

$$t_w = \sqrt{\frac{m}{rg}} \cdot \left(\cosh^{-1} \left(\frac{1}{\cos c} \right) + c \right)$$

Setzt man t_w bei $x(t)$ ein, so erhält man die Wurfweite.

Schließlich wollen wir die Größenordnung von T in einem Beispiel bestimmen. Bei $a=45$ Grad und $v_0=100$ Meter pro Sekunde ergibt sich $T=4.6048$ Sekunden. Wir berechnen den Zahlenwert von $r = c_w \cdot 0.5\pi R^2 \cdot$ (Dichte von Luft) zu 0.0000203 vgl. Kuchling [4] S.165 (M 10.20). R ist der Kugelradius und c_w der Widerstandsbeiwert (bei der Kugel $=0.1-0.4$). Der Kugelradius soll dabei 1cm und die Masse 4.189 Gramm betragen. Die Wurfbahn hat die in der Abbildung gezeigte Gestalt.

Wurfbahnen mit bis zu Geschwindigkeiten von 200 Meter pro Sekunde können mit dem quadratischen Widerstand behandelt werden.

Literatur

- [1] A. Budo „Theoretische Mechanik“ 10.Auflage VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften Berlin 1980
- [2] Harro Heuser „Gewöhnliche Differentialgleichungen“ 2.Auflage B.G. Teubner Stuttgart 1991
- [3] E.Kamke „Differentialgleichungen - Lösungsmethoden und Lösungen“ Band I, 10.Auflage B.G. Teubner Stuttgart 1983
- [4] H.Kuchling „Taschenbuch der Physik“ Harri Deutsch Verlag Frankfurt am Main 1979
- [5] E.Lohr „Mechanik der Festkörper“ Walter de Gruyter Verlag Berlin 1952
- [6] P.Timmermann, J. van der Weele „On the rise and fall of a ball with linear or quadratic drag“ Am.J.Phys. 67 (6), June 1999 p.538-546
- [7] G.W.Parker „Projectile motion with air resistance quadratic in the speed“ Am.J.Phys. 45, p.606-610 (1977)
- [8] J.M.J.Kooy and J.W.H.Uytenbogaart, „Ballistics of the Future“ (Technical University H.Stam, Haarlem,1946),p.118-131